

O'QUVCHILARNING TARIXIY TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA XARITA BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Ortiqboyev Fayzulla Qosimovich

IV Sirdaryo akademik litsey direktori

Annotatsiya: Tarix fani darslarida o'quv xaritalardan foydalanish orqali o'quvchilarning tarixiy ong va tafakkurini rivojlantirish maqolada bayon qilindi.

Kalit so'zlar: tarix, geografiya, o'quvchilar, dars, o'quv xaritalar, tarixiy tasavvur, tarixiy ong, tarixiy tafakkur, tarixiy yodgorliklar, tarixiy voqealar.

Annotation: The article describes the development of students' historical awareness and thinking through the use of educational maps in history lessons.

Keywords: history, geography, students, lessons, educational maps, historical imagination, historical consciousness, historical thinking, historical monuments, historical events.

Аннотация: В статье описывается развитие исторического сознания и мышления учащихся посредством использования учебных карт на уроках истории.

Ключевые слова: история, география, учащиеся, уроки, учебные карты, историческое воображение, историческое сознание, историческое мышление, исторические памятники, исторические события.

Ma'lumki, tarixiy voqealar bizga faqat ma'lum bir davr haqida ma'lumot berib qolmaydi. Tarixiy voqealar turli davrda sodir bo'lganligi bois bizning ongimizda mavhum tasavvurlar hosil qilib qolishi mumkin. Ana shu mavhum tasavvurlardan aniqlikka tomon borishimizda xaritalar bizga muhim vosita bo'la oladi. Xaritalarning o'quvchilar tasavvurida tarixiy voqyealarning sodir bo'lgan joyi, taraqqiy etib borishi uchun asos bo'lgan geografik va ijtimoiy omillar haqida aniq ma'lumotlar paydo qilishi hammamizga yaxshi ma'lum. Tarix darslarida xarita bilan ishlash geografik vositalar tavsifidagi asosiy metod hisoblanadi. Geografik vosita jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuch hisoblanmaydi, balki shu yoki boshqa davrda mazkur yoki boshqa mamlakatdagi tarixiy jarayonning tezlashishi yoki orqaga ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan harakatning birdan bir xarakterli xususiyati tarixiy voqyelikka ta'sir etib, natijada insoniyat faoliyatida o'zgarishlarga olib keladi. Masalan, bir necha yuz yillar mobaynida Angliyada dengizda suzish sohasida hech qanday o'zgarishlar sodir bo'lmagan edi, XVI asrga kelib yangi savdo yo'llarini izlab topish ehtiyoji texnikaning rivojiga, keyinchalik mustamlakachilikning keng yoyilishiga olib keldi. Bundan tashqari har qanday tarixiy voqeaning yuzaga kelishi, borishi, yakunini bayon etishda geografik tomonini hisobga olish zarur. Masalan, Qadimgi yunon mustamlakalarining tashkil topishini Yunonistondagi geografik holatni, uni kesib o'tgan qirg'oq liniyalarini, Egey dengizidagi ko'plab orollarni o'rgatmasdan tushuntirish mumkin emas. Yoki bo'lmasa, yunon-fors urushlari davrida Salamin jangida Kserks qo'shini mag'lubiyatiga uning dengizchilari tomonidan bo'g'ozning qayeri chuqur yoki sayoz, qayeri tez oqar yoki sekin oqishini o'rganilmaganligi sabab bo'lgan. Xarita darslarda faqatgina geografik muhitni hosil qilishga yordam berib qolmaydi, balki u ko'rsatmali qurol sifatida ham xizmat qiladi.

Ya'ni tarixiy materialni anglab yetish, tarixiy voqyealar borishini tushunishga, tarixiy aloqalar va qonuniyatlar mohiyatini ochishda yuqori darajada yordam beradi. Xarita nafaqat tarixiy material bayoni davomida, balki tarixiy hodisalarning tahlili va umumlashtirilishida ham yordam beradi.

O'quvchilarning o'rganilayotgan materialni tahlil qilishi va umumlashtirishida hamda ularning tarixiy taraqqiyot qonuniyatlari ochishlariga yordam beradi: 6-sinf tarix darsligidagi "Qadimgi Misr" xaritasi quyidagi savollarga javob topishga yordam beradi: Qadimgi Misrdagi ilk nomlar qayerlarda paydo bo'lgan? Mazkur davlatlarning rivojlanishidagi umumiylik nimada bo'lgan?

Materialni mustahkamlashda tarixiy xarita katta rol o'ynaydi. Dastlab o'qituvchi devoriy xaritadan ma'lumotni o'quvchilarga ko'rsatadi. O'quvchilar uni darslik yoki atlas xaritalaridan kuzatib borishadi va uyda daftariga chizib olgan eskiz xaritasi yoki darslik xaritasidan foydalanib materialni tahlil etadi. Nihoyat, o'zi mustaqil tarzda keyingi darsda og'zaki javob berish uchun xarita bilan ishlaydi. O'qitish amaliyotida uch turdagi tarixiy xarita ajratib ko'rsatiladi:

1) umumiy xaritalar biror mamlakatdagi umumiy tarixiy hodisalarni o'zida aks ettiradi. Masalan, "Ahamoniylar davlati", "Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi";

2) tavsifiy xarakterdagi xaritalarda o'rganilayotgan davr yoki hodisa taraqqiyotining so'nggi natijalari ko'rsatib beriladi. Bunday xaritalarga "Yevropaning o'rta asrlar madaniyati", "Arab xalifaligi mamlakatlari madaniyati" kabilarni kiritish mumkin;

3) tematik (mavzuli) xaritalar alohida hodisalar yoki tarixiy jarayonlarni o'zida mujassam etadi. Masalan, "Muqanna qo'zg'oloni", "O'rta Osiyo aholisining yunon-makedon istilochilariga qarshi kurashi", "Italiyaning birlashtirilishi" va boshqalar; Tarix fani amaliyoti davomida xarita unga doimiy hamroh bo'lib kelgan. Lekin bugungi kunda tarix darslarida xaritalardan yetarli darajada foydalanmaslik holati kuzatilmoqda. Ana shu jihatni hisobga olgan holda, didaktlar tarix darslarida xarita bilan ishlashda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati katta ekanligini alohida ta'kidlamogdalar. Biz ham quyida o'quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishga imkon berish nuqtai nazaridan xarita bilan ishlashning ayrim interfaol metodlarini ko'rib o'tamiz.

Ana shunday interfaol metodlardan biri "Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi" metodidir. Masalan. 6-sinfda o'qituvchi tarix darsida "Tosh davri yodgorliklari" xaritasiga o'quvchilar e'tiborini qaratar ekan, "Mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi"

metodidan shunday foydalanishi mumkin: dastlab o'qituvchi doskaga tosh davri yodgorliklarini aralash holda yozib qo'yadi. So'ng ularni qaysi davrga oidligiga qarab xaritadan foydalanib, to'g'ri o'ringa qo'yib chiqishni so'raydi.

1.Machay 2.Zarautsoy 3.Qo'shilish 4.Sopollitepa 5.Ko'lbuloq
6.Zamonbobo 7.Obishir 8.Kapova 9.Teshiktosh 10.Selungur

O'quvchilar topshiriqni bajarib bo'lishgach, so'ng o'qituvchi tarixiy yodgorliklarni ketma-ketlikda yozib, ularning har birini varaqqa qayd etadi. Varaqlar aralashtiriladi va o'quvchilarning biridan ushlab turish so'raladi. O'quvchilarga navbat bilan chiqish va bir voqyeani zanjirdagi to'g'ri o'ringa

qo'yish so'raladi. Hamma bir qadar yagona fikrga kelgach, o'qituvchi ulardan o'zlarining taxminlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish uchun matni o'qish chog'ida voqealar tartibiga e'tiborni jamlanshi so'raydi. Mavzuli xaritalar bilan ishlashda "Bir-biridan so'rash" metodi yaxshi natija beradi.

O'quvchilarga xaritadan axborotni ajratib olishda yordam talab qilinsa, "Bir-biridan so'rash"ni taklif qilish mumkin. Ushbu metod quyidagicha qo'llaniladi: ikki o'quvchi xaritani o'rganadi va bir-biriga o'rganganlari xususida navbat bilan savol berishadi. Dastlab o'qituvchi o'z misoli orqali juftliklarda qanday ishlash kerakligini ko'rsatib, butun sinfni juftliklarga bo'ladi va ulardan bir-birlariga savol bershini so'raydi.

Ushbu metodni butun sinf bilan ishlashda ham qo'llash mumkin. Buning uchun sinfga aniq dalillarni bilishni emas, balki ularning mohiyatidagi "yashirin ma'nosi"ni tushunishni talab etadigan bir nechta savol beriladi. O'quvchilar xaritadan foydalanib, nafaqat aniq daliliy ma'lumot olishadi, balki o'rganilayotgan materialni chuqur tahlil etib, o'zlarining mustaqil fikrlarini ham bayon etib bera oladilar.

Ularga bu ishda "Besh minutlik esse" yozish qo'l kelishi tabiiy. Yozma topshiriqning ushbu turi o'quvchilar xaritadan foydalangan holda, mavzuga doir o'z fikrlarini erkin ifodalay olishga yordam berish va o'qituvchiga o'z o'quvchilari xarita bilan ishlaganda, qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor berishlari xususida fikrlash imkonini beradi.

Aniqroq qilib aytganda, o'quvchilardan quyidagi ikki topshiriqni bajarish: mazkur mavzu bo'yicha ular xaritadan nimalarni o'rganganliklarini mustaqil bayon etish va ular baribir javobini ololmagan bitta savol berish so'raladi. Shu tariqa dars davom etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilar xaritalar bilan ishlash orqali tarixiy materialni yuzaki o'zlashtirmay, uning eng kichik unsurlarigacha tadqiq etiladi, masalaga nuqtai nazardan yondashib, chuqur tahlil qiladi, o'zining shaxsiy nuqtai nazarini bayon etadi. Eng muhimi, shaxsiy nuqtai-nazarlar o'quvchilarning tarixiy tafakkuri shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmedov V.A. O'zbekiston xalqlari tarixi manbalari. T., 1991.
2. Axmedov B.A. Tarixdan saboqlar. T., 1994.
3. Sagdullaev A, Aminov B, Mavlonov O', Norqulov N. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat qurish taraqqiyoti. T., 2000.
4. Sulaymonova F. Sharq va G'arb. T., "Fan", 1991.
5. Tarix shohidligi va saboqlari. T., "Sharq", 2001.
6. Shoniyozov K.Sh. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. T., "Sharq". 2001.
7. O'zbekiston tarixi. 1-qism. II-nashri. (mas'ul muharrirlar A. Sagdullaev, B. Eshov) T., "Universitet", 2017.